

Sesto San Giovanni, 12.09.2025

**INFLUENZA DELLA CONFORMAZIONE TORACICA SULLA TOLLERANZA ALLO SFORZO IN
UNA COORTE PROSPETTICA DI INDIVIDUI SINTOMATICI CON PROLASSO VALVOLARE
MITRALICO SOTTOPOSTI AD ECOCARDIOGRAMMA DA SFORZO FISICO**

ACRONIMO: "MVP&ESE"

Proponente: MultiMedica

Sperimentatore Principale : Dr. Sonaglioni Andrea

Unità Operativa di Cardiologia - MultiMedica- Ospedale San Giuseppe (Milano)

E-mail: andrea.sonaglioni@multimedica.it

Studio N. 4490 – ID Sperimentazione 5060

Gentile Comitato Etico,
in seguito alla comunicazione (rif. 409/25) pervenuta circa l'esito della seduta svoltasi in data
15 Luglio 2025 e in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

La sospensione di cui sopra è data in funzione di:

Lo studio per essere considerato osservazionale deve prevedere la somministrazione del consenso a valle della
esecuzione degli esami clinici (Ecocardiogramma da sforzo).

Si richiede la modificazione del protocollo e del Consenso Informato in questo senso.

L'indicazione del tempo di conservazione dei dati personali è troppo generica. Si richiede di specificare un tempo
preciso e congruo con le finalità della ricerca.

Viene quindi opportunamente allegato ed integrato il Foglio Informativo e Modulo di
Consenso Privacy avendo apportato le modifiche in modalità Track changes nel documento
Si fornisce inoltre la nuova versione di Protocollo, Sinossi e Lista Variabili in versione Track
changes e senza modifiche.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Andrea Sonaglioni

Allegati:

Protocollo MVP-ESE_V1.4_25.05.2025_(TC/CL)

Sinossi MVP-ESE_V1.4_25.05.2025_(TC/CL)

Foglio Informativo e Consenso con privacy MVP-ESE_V1.4_25.05.2025_(TC/CL)

Lista variabili MVP-ESE_V1.4_25.05.2025_(TC/CL)